

தலைப்பு - இருபத்தோராம் நூற்றாண்டுக் கிறித்தவக் காப்பியங்களில் பெண்கள்

முனைவர் சகோ. ஆ. விண்ணரசி

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை
நிர்மலா மகளிர் கல்லூரி (தன்னாட்சி)
கோயமுத்தூர்

முன்னுரை

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: சூன் 2023

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.8233306](https://doi.org/10.5281/zenodo.8233306)

பண்டைய தமிழ்ருடைய வாழ்க்கையில் தோன்றிய சிந்தனைப் போக்கு, அதனோடு தொடர்புடைய நெறிமுறைகள், கடைப்பிடித்த அறநெறிகள், நம்பிக்கைகள் ஆகியவற்றைச் சங்க இலக்கியப்பாடல்கள் புலப்படுத்துகின்றன. இலக்கியம் என்பது உணர்ச்சிகளின் தொடர்புடைய ஒரு கலை வடிவமென்றாலும் அக்கால மக்களின் சிந்தனைகளையும் செயல்முறைகளையும் பதிவு செய்துள்ள வரலாற்று ஆவணமாகக் கருதமுடிகிறது. சங்க இலக்கியத்தில் மட்டுமன்றி, பக்தி இலக்கியத்திலும் சமூக வாழ்வியலுக்கேற்ப பற்பல பண்பியல் கூறுகள் தகவமைக்கப்பட்டுள்ளன. இவை ஒவ்வொரு தனிமனிதனின் பண்பாக்கத்திற்கு உறுதுணையாக அமைந்துள்ளன. காலத்திற்கும் சூழ்நிலைக்கும் ஏற்ப ஒவ்வொரு தனிமனித உள்ளத்திலும் செயலிலும் மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன. இவை மனிதனின் வாழ்வில் நியதியாக அமைகிறது. சமுதாயம் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் அடைந்திட, தனிப்பட்ட வாழ்வு தன்னிறைவு பெற்றிட, கடமைகளும் நெறிகளும் வாய்க்காலாக விளங்குகின்றன. இதனையே, இதிகாசங்களும் காப்பியங்களும் இயம்புகின்றன. மக்களைக் காலந்தோறும் உயர்நெறியில் வழிநடத்திடும் கருவிகளாகக் காப்பியங்கள் அமைகின்றன. இக்காப்பியங்களில் பெண்களின் பங்களிப்புப் பெரும்பான்மையாக அமைந்துள்ளன. காலந்தோறும் காப்பியங்களில் காணப்படுகின்ற பெண்களின் வாழ்வியலானது, வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ் மனிதன் மனிதனாக வாழ்வதற்குக் கூறுகளாக அமைந்துள்ளன. காலந்தோறும் காப்பியங்களில் பெண்கள் இடம்பெறுவதைப் போல் இவ்விருபத்தோராம் நூற்றாண்டுக் கிறித்தவக் காப்பியங்களில் காணப்படுகின்ற பெண்களின் சிறப்பு, அவர்களின் ஆளுமை, வாழ்வியல் நெறிகள் ஆகியவற்றை விளக்குவதாக இக்கட்டுரையில் எடுத்துரைக்கப்பட உள்ளன.

வாழ்வியல் நெறிகள்

வாழ்க்கைப் பாதையைச் சரியான முறையில் அமைத்தல் வாழ்வியல் நெறியாகும். 'நெறி' என்றால் 'வழி' எனப் பொருள்படும்.

பண்டைய கால மக்களின் வாழ்வில் இலக்கியம், அரசியல், கலை, நட்பு, காதல், வீரம், உறவு போன்ற வாழ்வியற் கூறுகளுக்கென நெறிகள் காணப்படுகின்றன. தமிழரின் வாழ்வில் நெறியானது அறம், அறத்தின் வழியாகப் பொருள்தேடல், பொருளின் வழி இன்பம் பெறுதல் இம்மூன்றின் வழி வீடுபேறு அடைதல் போன்ற நெறிகளைக் காணலாகிறது. எங்கும் என்றும் பின்பற்றத் தக்க நேர்மை, உண்மை, அன்பு, பொறுமை, கட்டுப்பாடு போன்ற உயர்ந்த தனிமனித மதிப்புக்கள் யாவும் வாழ்வின் நெறிகளாகக் கருதப்படுகின்றன. பழம்பெருமையுடைய பாரததிருநாட்டில் எண்ணற்ற ஞானியர்கள், முனிவர்கள், அருளாளர்கள் தோன்றி மனிதனின் அகத்திலும் புறத்திலுமுள்ள நிகழ்வுகளைப் பற்றிச் சிந்தித்து ஆராய்ந்து பல உண்மைகளை வெளிப்படுத்தி இயம்பியுள்ளனர். புலவர் கணியன் புங்குன்றனார் “தீதும் நன்றும் பிறர் தரவாரா” என்றுக் கூறியுள்ளார். நாலடியார் என்னும் அறநூலினை இயற்றிய சமண முனிவர்களும் முப்பிரிவுகளாக அறம், பொருள், இன்பம் எனப் பகுத்து வெண்பாவில் நூலினை வடிவமைத்தனர். வாழ்வில் பின்பற்ற வேண்டிய நெறிகளைத் வள்ளுவரும் அறம், பொருள், இன்பம் என்னும் முப்பாலில் இயம்பியுள்ளார். இதனை,

“அறம் பொருள் இன்பம் உயிர்அச்சம் நான்கின் திறம்தெரிந்து தேறப் படும்”

(ப.உ:கு.எ:501)

என்னும் குறள் வழி அறம், பொருள், இன்பம் மூன்றும் வாழ்வின் நெறிகளில் முதன்மையானவையாகத் திகழ்வதை அறியலாகிறது.

பெண்களின் வாழ்வியல் நெறி

மனித உயிருக்கும் உணர்வுக்கும் மூலமாகத் திகழ்வது பெண்மையாகும். “பெண் தன்மை, நிறை, பெண்மைக்குரிய நலம், பெண்பிறப்பு, பெண் இன்பம், அமைதித் தன்மை” என்று கழகத்தமிழ் அகராதி விளக்குகிறது. “பெண்

தன்மை மாட்சிமை” என்கிறது சதுரகராதி. பெண்மையைப் போற்றிய பாரதியார்,

“பெண்மை வாழ்கென்று கூத்திடுவோமடா
பெண்மை வெல்கென்று கூத்திடுவோமடா”

(பாரதியார் கவிதைகள்)

என்று கவிபாடியுள்ளார். ஒரு பெண்ணின் வளர்ச்சியே அப்பெண் வாழும் சமுதாய வளர்ச்சியாகவும் ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சியாகவும் அமைகிறது. பெண்ணை முதன்மைப்படுத்திய சிலப்பதிகாரம் மற்றும் மணிமேகலை போன்று கிறித்தவக்காப்பியங்களும் கன்னிமரி காவியம், எசுதர் காவியம், மீட்பரசி, அன்னை தெரேசா காவியம், அருள் நிறை மரியம்மை காவியம், எபிரேயப் பேரழகி எசுத்தர் என பெண்ணை முதன்மைப்படுத்திப் படைக்கப்பட்டுள்ளன.

சமூக மேம்பாட்டில் கைம்பெண்கள்

கைம்பெண்ணாண ரூத்து வயல்வெளியில் அறுவடைக்குப்பின் எஞ்சிய கதிர்களைப் பொறுக்கி எடுத்துப் பயன்பெறச் சென்றாள். போவாசும் அப்பெண்ணைப்பற்றிக் கேள்விப்பட்டதால் அப்பெண் மீது பரிவு கொண்டு கதிர்களைத் தனது கழனியிலே பயன்படுத்திட அனுமதிக்கொடுத்ததுடன், உணவும் கொடுத்து மகிழ்வித்தார். நகோமி ரூத்திடம் வாற்கோதுமை பெற்றிடச் சென்ற இடம் உறவினரிடம் எனத் தெரிந்து மகிழ்ந்து, முறையாக அவரைத் திருமணம் முடித்தார்.

“வரன்முறை யுதாவின் வழிவழி ஒபேதன்தன் மரபினில் ஏசேயன் மகனென் வருவான் தான் தருபுதல் வரும்எண்மர் தமுட்சி றந்து இளையானாய் அரசினுக்கு உரியனாய் அமைந்துதா விதுவந்தான்”

(அருளவதாரம் பக்:474)

என்னும் அடிகள் அன்றையக் காலக்கட்டத்தில் கைம்பெண் மறுமணம் நிகழ்ந்ததைக் காப்பியங்கள் பதிவு செய்துள்ளதை எடுத்துரைக்கிறது.

தமிழ்ச்சமூகத்தில் கணவனை இழந்த மகளிர் கைம்மை மகளிர் என்று

அழைக்கப்பட்டனர். கணவன் இறந்த பின் அவனது மனைவியும் சிதையிலே வீழ்ந்து மடியும் நிலை உடன்கட்டை ஏறுதலென்ற வழக்கம் இருந்தது. தமிழ் இலக்கியங்களிலும் கல்வெட்டுக்களிலும் இதனை எரிபுகுதல், தீப்பாய்தல், எரிமூழ்குதல் ஆகிய சொல்லாடல்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. சங்க இலக்கியத்தில் கணவனை இழந்த பெண்களின் வாழ்வில் வெறுமை ஏற்படுதல், சமூகத்தில் மதிக்கப்படாமல் இழிவாகக் கருதுதல் போன்ற காரணிகளால் கைம்பெண்கள் உடன்கட்டை ஏற முயன்றதை,

“பல் சான்றீரே! பல் சான்றீரே!

செல்கெனச் சொல்லா தொழிகென விலக்கும்
பொல்லாச் சூழ்ச்சிப் பல்சான்றீரே”

(புறம்:195)

என்று நரிவெருஉத் தலையார் பாடிய பாடல் புலப்படுத்துகின்றது. இதனால் இப்பெண்கள் கணவனை இழந்து கைம்மை நோன்பு நோற்று வாழ்வதைவிட கணவனின் ஈமத்தியில் வீழ்வது மேலென எண்ணியதாக உணரலாகிறது. தலைமுடிகளை மழித்து, நல்லாடைகள் அணிவதை விடுத்து, ஒரு நேரம் மட்டும் உண்டு, வெறும் தரையில் துயில் கொண்டு, மங்களச் செயல்களில் ஈடுபடாமல் தனித்திருக்கும் நிலை கைம்மை நோன்பாகக் கருதப்படுகிறது. மீட்பரசி என்னும் காப்பியத்தில் கைம்மை நோன்பினை மேற்கொண்ட யூதித்து என்ற பெண் தன்னுடைய இனத்தைக் காப்பாற்றிடக் கைம்பெண் கோலத்தைக் களைந்து, ஆடை அணிகலன்களால் அலங்கரித்துக் கொண்டு, தன் பகைவனான ஒலோபெர்னனை அழிக்க விற்கொண்டு எழுந்தது நவிலப்படுகிறது. வீரமும் மனத்துணியும் கொள்கைப்பிடிப்பும் எதற்கும் அஞ்சாநெஞ்சமும் பெண்களிடம் இயல்பாகவே உண்டு என்பது யூதித்தின் தீர்க்கமான செயல் வழியாகப்பலனாகிறது. திருவிவிலியத்தில் இடம் பெற்ற ருத் பற்றி அருளவதாரமும் மீட்பின் காவியமும் எடுத்துரைத்துள்ளன. நகோமி என்பவள் ருத்தின் மாமியார் ஆவார். கணவனை

இழந்த நகோமி தன்னுடைய மக்லோன், கிலியோன் என்னும் இரு மகன்களையும் இழந்தாள். எனவே, தன்னுடைய மருமக்களிடம் அவரவர் நாட்டிற்குச் சென்று மறுமணம் புரிந்து மகிழ்வோடு வாழ பணித்தாள். ஒர்பாள் என்னும் பெயருடைய மருமகள் மாமியார் கூறியவாறே வேறொருமணம் புரிந்து நகோமியை விட்டுச் சென்றாள். ஆனால் ருத் தன் மாமியாரை விட்டுச் செல்லாமல் இணைந்து வாழ்ந்ததை,

“எனக்கென்றும் சொந்தமே நீதானம்மா,
இனி மணக்கின்ற புதுவாழ்வெல்லாம்
உம்முடனே! நீர்வணங்கு கின்ற தெய்வமும்
எனதாகுமே சேர்கின்ற உம்மினமும்
உறவாகுமே என்றாள் ருத்”

(மீட்பின் காவியம்.பக்: 104)

என்று கூறித் தாய்க்கு நிகராகத் தன் மாமியாரை ஏற்று வாழ்ந்தது உணரலாகிறது. இவ்விருவரின் அன்பும் புரிந்து கொள்ளும் பண்பு நிலையையும் பார்க்கும் போது உறவுகளில் உரிமையோடு செயல்படுபவர்கள் பெண்கள் என்பது தெளிவாகிறது.

இயேசுவும் சமாரியப் பெண்ணும்

இயேசுவின் காலத்தில் யூதர்கள் மட்டுமின்றி சமாரியர்களும் வாழ்ந்தனர். பிற மதத் தினருடன் திருமணம் செய்து கொண்ட யூதர்கள் சமாரியர் என அழைக்கப்பட்டனர். இவர்களுடன் யூதர்கள் நல்லுறவு கொள்வதில்லை. இங்ஙனம் ஒதுக்கப்பட்ட சமுதாயமாகக் கருதப்பட்ட பெண்ணிடம் இயேசு தாகத்தைத் தணிக்கத் தண்ணீர் கேட்டார்.

‘தாகம்’ என்றார் அவர் இளநீர்க் குரலில்

(இயேசுமகாவியம் பக்: 144)

இயேசு ஒரு யூதரென்று அப்பெண் தண்ணீர்க் கொடுக்க மறுத்து விட்டார். இயேசு அச்சமாரியப் பெண்ணின் கணவனற்ற நிலையையும் நிலைவாழ்வையும் எடுத்துரைத்ததால் அப்பெண் இயேசுவை மெசியாவாக ஏற்றுக்கொண்டாள். அந்திகழ்வு வழியாக அச்சமாரியப் பெண்ணை நற்செய்தியை

அவ்வின மக்களுக்கு அறிவிக்கும் கருவியாகப் பயன்படுத்தியது தெளிவாகிறது.

ஏவாள், சாராளின் வாழ்வியலறம்

இறையவனின் படைப்பில் முதற் பெண் ஏவாள் ஆவாள். உயிருள்ள அனைவருக்கும் தாயாகக் கருதப்பட்டவள் ஏவாள். ஆதாமுக்குத் துணைவியாகவும் படைக்கப்பட்டவள். ஆதாமிலிருந்து படைக்கப்பட்டதால் ஏவாளை அருளவதார ஆசிரியர், “மானிடன்பால் நின்றெடுத்த மானிடப்பெண் ஏவாள்”⁸ ஆதிக் காண்டத்தில் குறிப்பிடுகிறார். ஏவாளின் வாழ்விலிருந்து சாபங்களைப் பொறுமையோடு ஏற்று வாழ்ந்ததும் சாராளின் விசுவாச வாழ்வும் பழைய ஏற்பாட்டின் தொடக்கநூலில் இடம்பெற்ற பெண்களின் வாழ்வியலறமாக அமைந்துள்ளது புலப்படுகிறது.

இயேசுவின் தாய் மரியாள்

மரியாள் என்ற பெயரை எபிரேயத்தில் மரியம்(ஆலசயைஅ) என்றும் அரமாயிக் மொழியில் “மரியம்” என்றும் (ஆயசலயஅ) கூறுவர். கிரேக்க மொழியில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட பழைய ஏற்பாட்டின்படி “மரியம்” (ஆயசயைஅ) கிரேக்க புதிய ஏற்பாட்டின்படி “மரியா” (ஆயசயை) என்றும் எழுதப்பட்டுள்ளது. “கத்தோலிக்கத் திருஅவையில் மரியாள் கடவுளின் தாய் என்று வாஞ்சையோடு அழைக்கப்படுகிறாள்.” கி.பி.431-இல் நடைபெற்ற எபேசு பொதுச் சங்கத்திலிருந்து இரண்டாம் வத்திக்கான் சங்கம் வரை மரியாள் கடவுளின் தாயெனவும் திருச்சபையின்தாயெனவும் போற்றப்படுகிறார். மறைந்த திருத்தந்தை இரண்டாம் அருள் சின்னப்பர் தனது “மீட்பரின் தாய்” (சுநனநஅிவழ்சளை ஆயவநச) என்னும் சுற்று மடலில் இதனைப்பதிவு செய்துள்ளார். கடவுள் மனிதனாகப் பிறக்க உதரத்தில், இதயத்தில் வாழ்வில் இடமளித்த அன்னை மரியாள் மக்களின் குறைகளைத் தீர்க்கும் பரிந்துரைத் தாயாக விளங்குகிறாள். மீட்பு வரலாற்றில் உடன் பங்காளராகத் திகழ்ந்த மரியாவை இறைவனின் தாயாக,

என்றும் கன்னியாக, அமல உற்பவியாக, விண்ணேற்பு அன்னையாக என்னும் நான்கு நிலைகளில் திருஅவை அன்னை மரியாள் பற்றிய விசுவாச உண்மைகளை வெளியிட்டது. இதன்வழி அன்னை மரியாள் இறைப்பணியில் தன்னை முழுவதும் உட்படுத்திய தன்மை புலப்படுகிறது.

எலிசா கைம்பெண்ணிற்கு உதவுதல்

எலியாவிற்குப்பின் கடவுளின் வல்லமையால் செயல்பட்டவர் எலிசா ஆவார். இவரின் வழியாகக் கடவுள் மக்களுக்குப் பல அரும்செயல்களைச் செய்திடத் திருவுளம் கொண்டார் சிரியா நாட்டைச் சார்ந்த நாமானின் தொழுநோயினைக் குணமாக்கினார். கைம்பெண்ணின் கடனைத் தீர்த்து அப்பெண்ணின் அடிமை நிலையை மாற்றி அமைதியுடன் வாழ உதவினார். நல்ல குடிநீர் இல்லையென்று எரிக்கோ நகர மக்கள் கண்ணீர் விட்டு அழுதபோது எலிசாவும் இறைவனை வேண்டிக் கலயத்தில் நீரெடுத்து இறைவனைப் புகழ்ந்து பாடி கையளவு உப்பால் ஆசீர்வதித்துப் பாய்ந்தோடிய ஆற்றில் ஊற்றினார்.

“தீஞ்சுவை தித்திக்கும் நீராய் அதுமாறி, பூஞ்சோலையும் பசுமையும் எங்கும் ஆனதே”

(மீட்பின் காவியம் பக்: 187)

இந்நிகழ்வு கத்தோலிக்கத் திருஅவையில் ஞாயிறுதோறும் நினைவு கூறப்பட்டுத் தண்ணீர் புனிதப்படுத்தப்படுகிறது. அவையே, “எல்லாம் வல்ல இறைவா, தண்ணீர் வளம் பெறவேண்டுமென்று இறைவாக்கினார் எலிசா வழியாகக் கற்பித்தீர். ஆண்டவரே, உப்புக் கலந்த இத்தண்ணீர் தெளிக்கப்படும் இடமெல்லாம் தீயோனின் தாக்குதல் அனைத்தும் தோல்வியுறச் செய்வீராக. உம் தூய ஆவியார் உடனிருந்து எங்களை இடையறாது காத்தருள்வாராக.” (திருப்பலி புத்தகம் பக்: 1265) இவ்வாறு புனிதப்படுத்தப்பட்ட அத்தண்ணீர் இறைமக்கள் மீது புனித நீராகத் தெளிக்கப்படுகிறது

யுதித்து

யுதித்திற்கும் மனாசேவிற்கும் திருமணமானது. வாற்கோதுமை அறுவடைக்காலத்தில் மேற்பார்வையாளராகப் பணியாற்றிய மனாசே நோய்வாய்ப்பட்டு இறந்து போனார். கைம்பெண்ணான யுதித்துச் செல்வாக்குடன் இருந்தாலும் கடவுளுக்கஞ்சி, நேரிய வாழ்வு வாழ்ந்து வந்தாள். அறங்களைக் கொண்டு மறவீரனாய் வலம் வந்த படைத்தலைவனான ஓலோபெரின் தலையை வெட்டி வீழ்த்தி தன் இன மக்களைக் காப்பாற்றினாள்: “வளம் சுரக்கும் நமது ஆற்றல் விளங்கிவிட்டதே வெற்றி கொண்டு வந்து விட்டேன்கூடி வாருங்கள்” (மீட்பரசி பக்: 216) ன்ற அடிகள் தன்னுடைய மக்களுக்காகக் கடமையைக் கருத்தாய்க் கொண்டு உழைக்கும் வழியில் வந்த துயர் போக்கி அடிமைச்செயலை அடியோடொழித்த இப்பெண்ணின் துணிவு வியக்கும் வகையில் அமைந்தது மெய்ப்பிக்கலாகிறது.

வசுதி

இந்திய நாடு முதல் எத்தியோப்பியா வரை ஆட்சி செய்தவர் அகசுவேர் ஆவார்: இவரின் ஆட்சிக் காலத்தில் ஏராளமான நாடுகளை வென்று 127 மாநிலங்களையும் ஆட்சி செய்து சூசானில் அரண்மனை அமைத்து அரியணையில் வீற்றிருந்தார். சிறப்பான முறையில் நாட்டையும் நாட்டு மக்களையும் ஆட்சி செய்ததால் அரசவையில் உள்ளோர் அனைவர் முன்னும் பன்னாட்டவரும் போற்றும் வகையில் அரச மகுடம் சூட்டி அரசியை அழைத்துவர ஆணைப்பிறப்பித்தார். அண்ணகர் வழியாக வந்த அழைப்பினை அரசி மறுத்துவிட்டாள். அரசனின் அழைப்பை மறுத்த அரசியின் காரணத்தை அறிய காலக்கணக்கர்களை அழைத்து ஆராய்ந்தனர். ஏனெனில், எந்த ஒரு நிகழ்வினையும் பற்றிக் கலந்தோசிப்பதற்குச் சட்ட நெறிகளில், தேர்ச்சி பெற்றவர்களை

அழைத்துக் கலந்தாலோசிப்பது அரசவையின் பழக்கமாகும்.

“அரசியின் நடத்தை பற்றிக் கேள்வியுறும் பாரசீக, மேதிய இளவரசிகளும் தம் தலைவர்களிடமும் இதுபோன்றே கூறுவர்” (எசுத்தர் அதி:1:18) எனவே, அரண்மனையில் கூடியிருந்த அனைவரும் அரசியின் செயலுக்குச் சீரான சட்டம் நிறைவேற்றினர். எனவே, தன் அரசி என்னும் நிலையினை இழந்தாலும் வசுதி தன்மானம் காத்துத் தளரா உள்ளத்தோடு இருந்தார்.

எசுத்தரின் சபதம்

ஆமானின் சூழ்ச்சியில் அகசுவேர் அரசர் வீழ்ந்து மெய் எது என அறியாது பொய்மையை மெய்யென ஏற்று வாழ்கிறார். கள்வனான ஆமானைக் கையும் களவுமாய் பிடித்துக் காட்டுவேன். பழமும் பாலும் பன்னீரும் இருந்தாலும் அனைத்தையும் துறந்து என் இனந்தவருக்காக எத்துன்பம் வந்தாலும் துணிவுமிக்க பற்றுதியோடு எசுத்தர் சபதம் எடுத்தாள். இதனால், தன்னுடைய இன மக்கள் உயிர் வாழ எத்தகைய துன்பத்தையும் சவாலாக ஏற்றுத் தன் உயிரையும் பணையம் வைத்துப் போராடத் துணிந்தார். ஆமானின் சதியை எடுத்து ரைக்க ஆமானின் தீய எண்ணத்திற்கு அடிமைகளான யுதர்களை அழிக்க ஆணையிட்டதை நினைந்துமன்னன் வருந்தி மோர்த்தக்காய்க்கென செய்து வைத்திருந்த தூக்கு மரத்தில் ஆமானைத் தூக்கிலிட ஆணையிட்டார். துணிவான மனநிலையிலிருந்து எச்செயலையும் எதிர்த்துப் போராடும் எசுத்தரின் சிறப்பைக் காப்பியம் வழி அறியமுடிகிறது. இதுகாறும் திருவிவிலியத்தின் ஒரு பகுதியாகிய பழைய ஏற்பாட்டினை மையாகக் கொண்ட அருளவதாரம், ஆதியாகம காவியம், மீட்பின் காவியம் ஆகிய காப்பிய நூல்கள் வழியாக மீட்பின் வாலாற்றினை அறியலாகிறது. இவ்வாறு பல நீதிமாண்கள், அரசர்கள், நீ தித்தலைவர்கள், இறைவாக்கினர்கள், வழியாக இசுரவேல் மக்களை வழிநடத்திய இறைவன் இறுதியாகத்

தன் மக்களை வழிநடத்திட ஒரே மகனாகிய இயேசுவே மனிதனாகப் பிறக்கத் திருவுளம் கொண்டார். இவையாவும் திருவிவிலியத்தின் மற்றொருப் பகுதியாகிய புதிய ஏற்பாட்டில் இடம் பெற்றது மாந்தர்களின் வாழ்க்கை வழிஎடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளன.

முடிவுரை

மனித உறவில் ஒருவரை ஒருவர் அன்பு செய்வதில் பெண்கள் சிறந்த நிலையை அடைகிறார்கள். ஏனெனில், குடும்பப்பெண் தனக்காக வாழ்வதைவிட குடும்ப உறுப்பினர்களுக்காக வாழ்வதிலே தன்னை முற்றிலும் உட்படுத்தி மகிழ்கிறாள். இருபத்தோராம் நூற்றாண்டுக் கிறித்தவக் காப்பியங்களில் வாழ்ந்த பெண்களின் வாழ்வில் காணப்பட்ட தன்னம்பிக்கை வெளிப்படுகிறது. தன் இன மக்களுக்காக தன்னையே முழுவதும் அர்ப்பணித்துக் கொண்ட யூதித்து, துன்ப வேளையிலும் கடவுளை விட்டு அகலாத சூசன்னா, தன்மானம் காத்துத்தளரா உள்ளத்தோடு வாழ்ந்த வசுதி, ஆமானின் சூழ்ச்சியை நுண்ணறிவோடு வெற்றிக்கொண்ட எசுத்தர், இயேசுவின் அன்பை பெற்ற சமாரியப் பெண் என கிறித்தவக்

காப்பியங்களில் இடம் பெற்ற பெண்கள் தனித்தன்மையோடு விளங்கியது இக்கட்டுரை வழி அறியலாகிறது.

துணைநின்ற நூல்கள்

1. அமல் ராசு - மீட்பின் காவியம் முதற்பதிப்பு 2019, சிகரம் பதிப்பகம், எண்: ³¹, முதல் தளம்மார்சிங் பேட்டை ரோடு, பீமன் நகர், திருச்சி - 620 001.
2. நிர்மலா சுரேசு - இயேசு மாகாவியம் முதற்பதிப்பு நவம்பர் 2001, இதயம் பதிப்பகம், சென்னை - 600 041.
3. மரிய அந்தோனி.வி - அருளவதாரம் (தொகுதி 1,2,3.) முதற்பதிப்பு 2006, கதிரவன் பதிப்பகம், 3, நெல்லை நயினார் தெரு, பாளையங்கோட்டை - 627 002.
4. கீர்த்தி (தொ.ஆ)-பாரதியார் கவிதைகள் மூன்றாம் பதிப்பு 2011 அருணா பப்ளிகேஷன்ஸ், சென்னை 600 049.
5. துரைசாமிப்பிள்ளை ஓளவை - புறநானூறு உ.ஆ இரண்டாம் பதிப்பு 2007
6. திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை - 600 018.